

1. Elder, M. Integration versus prioritization in the Sustainable Development Goals. Wiley, 2024, betlar 1-15.
2. McCollum, D. et al. Connecting the sustainable development goals by their energy inter-linkages. Environ. Res. Lett., 2018, №13, betlar 1-10.
3. Xasanov B., Akramov G. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. Zenodo, 2024, betlar 146.
4. Jahon Bankasi. O'zbekiston yashil iqtisodiyot sari. Open Knowledge Repository, 2022, betlar 1-50.
5. Karnib, A. Interlinkages and policy coherence for the SDGs. JRC Publications, 2017, betlar 1-20.
6. Boas, I. Governing the Interlinkages between the SDGs. PubMed Central, 2016, betlar 1-15.
7. Mainali, B. et al. Analyzing SDG interlinkages. PMC, 2018, betlar 1-12.
8. Elder, M. Sustainable development, renewable energy transformation. Taylor & Francis, 2022, betlar 1-18.
9. UN. Mapping the linkages between oceans and SDGs. Sustainabledevelopment.un.org, 2018, betlar 1-20.
10. Nature Communications. Prospects for global sustainable development. 2024, betlar 1-10. Frontiers. Causality analytics among key factors for green economy. 2022, betlar 1-15.
11. Springer. Two degrees and the SDGs: a network analysis. 2021, betlar 1-12.
12. Nature. Assessing the sustainability of the European Green Deal. 2024, betlar 1-18.
13. Economics. The statistical approach to understanding SDGs interdependencies. 2024, betlar 1-15.
14. Revue-ISG. The Impact of Green Economy to enhance SDGs. 2024, betlar 1-20.

SUN'IY INTELLEKTGA ASOSLANGAN MOBIL ILOVALAR ORQALI INGLIZ TILI ESHITISH KO'NIKMASINI RIVOJLANTIRISH

Xolbo'tayeva Mohinur Temirboy qizi

+998904949535

ORCID-0009-0004-0952-625X

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universitetining tayanch doktoranti

[10.5281/zenodo.18496432](https://zenodo.org/record/105281)

Annotatsiya. Ushbu maqolada sun'iy intellektga asoslangan mobil ilovalar orqali ingliz tili eshitish ko'nikmasini rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Ta'lim muhitida til o'rganish jarayoning transformatsiyasi, adaptiv o'qitish, mobil ilovalar orqali tashkil etilgan eshitish mashg'ulotlarining eshitish

kompetensiyasini shakillantirishdagi o'rni, talabalar motivatsiyasini oshirish, mustaqil o'rganish faolligini kuchaytirish hamda real kommunikativ vaziyatlarga yaqinlashgan o'quv muhitini yaratish imkoniyatlari ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, mobil ilovalar, raqamli ta'lim, ingliz tili o'qitish metodikasi, eshitish ko'nikmasi, mobil learning (M-learning), mustaqil ta'lim.

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты развития навыков аудирования на английском языке с помощью мобильных приложений на основе искусственного интеллекта. Научно обоснованы трансформация процесса изучения языка в образовательной среде, адаптивное обучение, роль упражнений по аудированию, организованных с помощью мобильных приложений, в формировании компетенции аудирования, возможности повышения мотивации студентов, усиления самостоятельной учебной деятельности и создания учебной среды, приближенной к реальным коммуникативным ситуациям.

Ключевые слова: искусственный интеллект, мобильные приложения, цифровое образование, методика преподавания английского языка, навыки аудирования, мобильное обучение (M-learning), самостоятельное обучение.

Abstract. This article discusses the theoretical and practical aspects of developing English listening skills through mobile applications based on artificial intelligence. The transformation of the language learning process in the educational environment, adaptive learning, the role of listening exercises organized through mobile applications in the formation of listening competence, the possibilities of increasing student motivation, strengthening independent learning activity, and creating a learning environment close to real communicative situations are scientifically substantiated.

Keywords: artificial intelligence, mobile applications, digital education, English language teaching methodology, listening skills, mobile learning (M-learning), independent learning.

Kirish. Ta'lim muhitida til o'rganish jarayoning transformatsiyasi deganda, xorijiy tillarni o'qitish metodikasini zamonaviy talablar asosida takomillashtirish, texnologiyaga asoslangan, talaba markazli, moslashuvchan va samarali ta'lim tizimini tashkillashtirish nazarda tutiladi. An'anaviy til o'rganish jarayoni asosan darslik, topshiriqlar va grammatik mashqlar va o'qituvchi izohiga asoslangan bo'lib, hozirda bunday ta'lim jarayoni raqamlashtirilgan jamiyat talablariga to'laqonli mos kelmasligi sababli an'anaviy ta'lim transformatsiya qilindi. Natijada, ta'lim resurslari raqamlashtirildi, multimedia vositalari keng qo'llanilib, tilni faqat dars davomida emas, aksincha istalgan joyda va istalgan vaqtda o'rganish imkoniyati paydo bo'ldi.

Shuningdek, o'qituvchi bilim beruvchi emas, balki yo'naltiruvchi, fasilitator rolini egallab, talaba esa passiv ishtirokchidan faol, mas'uliyatli o'rganuvchiga o'zgardi. Raqamli vositalar, sun'iy intellekt transformatsiyaning muhim omillaridan biri bo'lib, mobil ilovalar jumladan, Duolingo, Elsa Speak, BBC learning English va sun'iy intellektga asoslangan platformalar til ko'nikmalarining osson va bilim darajalariga mos ravishda rivojlanishiga yordam bermoqda.

Mavzuning dolzarbligi. Eshitish ko'nikmasi til o'rganish jarayonining eng murakkab, ammo kommunikativ kompetensiyani shakllantirishda muhim komponentlardan biri bo'lib, gapirish, yozish va o'qish bilan o'zaro bog'liq va ularning rivojida asos bo'lib xizmat qiladi. Rivojlangan, bozor iqtisodiyotiga asoslangan jamiyatda ingliz tili xalqaro davlatlar bilan ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy aloqalar olib borishda asosiy til vosita hisoblanib, OTM larda ta'lim olayotga talabalar uchun bu tilni o'rganish kasbiy kompetensiyaning muhim bo'lagidir. Shu aytish kerakki, hozirda ko'lab ma'lumotlar bazasi ham aynan ingliz tilida yaratilgan bo'lib, tilni o'rganish zaruriy ehtiyojga aylangan. Ma'lumotlarga qaraganda talabalar chet tilini o'rganishda asosan eshitish ko'nikmasini rivojlantirishda qiyinchiliklarga uchrashmoqda. An'anaviy ta'lim muhitida cheklangan audio materiallar, individual yondashuvning kamligi, vaqt yetishmovchiliklari sababli eshitish ko'nikmasini rivojlantirishda qiyinchiliklar yuzaga kelmoqda. Bunday ta'limni raqamli ta'lim bilan almashtirish orqali til o'rganishda sezilarli darajada rivojlanishga erishiladi.

Materiallar va tadqiqot usullari. Sun'iy intellekt haqida so'z borar ekan avvalo bu jumlagga to'xtalib o'tish lozim. Suniy intellekt inson aqliga taqlid qila oladigan kompyuter tizimlari va dasturlar jamlanmasidir. AI ma'lumotlarni qabul qilib, tahlil qiladi, eslab qoladi, qarorlar qabul qiladi, muammolarga yechim topadi. Umumiy qilib aytganda bu o'ylash qobiliyatiga ega dasturlardir. Ta'lim sohasida, ayniqsa ingliz tilini o'rganishda sun'iy intellekt keng qo'llanilmoqda va uning yordamida quidagi natijalarga erishilmoqda:

1. Ta'limda barqarorlik, uzviylik va inkluzivlik,
2. Kreativ va tajribaga asoslangan ta'lim,
3. Ma'lumotlarni tahlil qilish,
4. Interaktiv o'qitish,
5. Baholash va monitoring,
6. Individuallashtirilgan ta'lim

Sun'iy intellektdan foydalanish orqali ta'lim sifati yaxshilanadi, barcha uchun teng imkoniyatlar ochiladi, zamonaviy jamiyat ehtiyojlariga mos kadrlar tayyorlash imkoniyati yaratiladi. Bundan tashqari AI mobil ilovalari orqali ta'limda barqarorlikni, tenglikni taminlash mumkin, ya'ni bunday vositalar makon va zamon tanlamaydi, o'rganuvchilar uchun istalgan vaqtda ta'lim olish imkoniyatini yaratadi.

Hatto, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun ham teng ta'lim olishga sharoit yaratib, bilim olish jarayonini barcha uchun ochiq va adolatli bo'lishini ta'minlaydi. Ingliz tili eshitish ko'nikmasini rivojlantirishga xizmat qiluvchi AI asosidagi mobil ilovalarga quyidagilarni misol keltirishimiz mumkin:

1. Duolingo sun'iy intellekt asosida foydalanuvchilar bilim darajalardan kelib chiqqan holda, bosqichma-bosqich, xatolarni tahlil qilgan holatda, o'rganuvchiga mos mashqlarni taklif qiluvchi ilova bo'lib, o'quvchi qiyinchilikka duch kelganda soddaroq audio materiallar, yuqori natija ko'rsatganda esa murakkabroq mashqalrni taqdim etadi. Ilovada bir necha eshitish mashqlari mavjud. Ular: eshitilgan gapni tanlash, diktant, audio va rasmni moslashtirish, so'z va iboralarni eshitib aniqlash. Bu mashqlar talabalarni faol tinglashga undaydi va eshitib tushunish refleksini shakillantiradi. Duolingodagi native speaker talaffuziga asoslangan audio yozuvlar tinglovchilarni real kommunikativ muhitga moslashtirishda muhim ko'makchi hisoblanadi.
2. BBC Learning English ingliz tili eshitish ko'nikmasini rivojlantirishda amaliy samaradorlik ko'rsatkichi yaxshi bo'lgan raqamli ta'lim vositasi bo'lib, talabaning nutqdagi ma'noni idrok etish, tushunish ko'nikmalarini rivojlanishiga xizmat qiladi. Bundan tashqari, bu platformadagi topshiriqlar izohli lug'at va mustahkamlovchi mashqlar bilan boyitilgan bo'lib, vazifalar bilish darajalariga moslashtirilganligi talabalarning individual o'quv trayektoriyasini yaratishga yordam beradi.

Natija va tahlil. Ko'rib chiqilgan ma'lumotlar, olib borilgan kuzatuv va tajriba-sinovlar natijasida sun'iy intellektga asoslangan platformalardan foydalanish orqali talabalarning eshitish ko'nikmasini rivojlantirishda sezirali natijalarga erishilishi kuzatildi. Bundan tashqari AI ga asoslangan mobil ilovalar o'rganuvchilarni mustaqil va uzuluksiz o'rganishga imkon yaratadi, ularning darajasi, xatolarini tahlil qilib, mos audio materiallar va mashqlarni taqdim qiladi. Bu esa, tinglash jarayonida ortiqcha yuklamani kamaytirib, o'rganish samaradorligini oshiradi.

Xulosa. Yuqoridagi ma'lumotlarga asoslanib shuni xulosa qilishimiz mumkinki, AI ga asoslangan mobil ilovalarning ustun jihatlari kommunikativ yondashuv, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, adaptiv o'qitish tamoyillariga asoslanadi va talabalarning mustaqil ravishda eshitish ko'nikmasini rivojlantirishda hamda real nutqni tinglab tushinish kompetensiyasini shakillantirishga imkon beradi. Demak, sun'iy intellektga asoslangan platformalardan foydalanish orqali ingliz tili eshitish ko'nikmasini rivojlantirish an'anaviy usullarga nisbatan yaxshi natija beradi va o'rganuvchilarga ko'plab qulayliklar yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ashirqulovna, M. F., & Ravshanbekovna, K. M. (2025). Tinglab tushinish konikmasini shakllantirishda raqamli texnologiyalarning roli. *Журнал научных исследований и их решений*, 4(02), 256-258.
2. Poyonovna, X. S. (2025). Ingliz tilida listening skillarini rivojlantirish. *Modern education and development*, 40(1), 274-277.
3. Shavkatovna, X. N. (2025). Ingliz tilini o'qitishda eshitish mashg'ulotlarining o'rni. *Methods of applying innovative and digital technologies in the educational system*, 2(10), 16-20.
4. Xuriyatxon, B., Durdona, A., & Xayratullo, U. (2025). Ingliz tili darslarida tinglab tushinish va o'qish ko'nikmalarini rivojlantiruvchi zamonaviy uslublardan o'rinni foydalanish. " *YURT FAXRI*", 1(1).
5. Маманабиева, Ш. (2024). Ingliz tilini o'rganish uchun mobil ilovalar va ularning xususiyatlari. *Лингвоспектр*, 4(1), 171-176.
6. Бобоназарова, Г. (2025). Ingliz tili o'qitishda texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklari. *Лингвоспектр*, 3(1), 426-433.
7. Aziza, S. (2026). Ingliz tili darslarida listening ko'nikmasini rivojlantirish. *Modern World Education: New Age Problems–New solutions*, 3(1), 53-54.